

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-3>

Бош мухаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош мухаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умар оғли

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Sharipov S.S. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (ТАРЖИМА ЛЕКСИКОГРАФИЯСИ) РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	5
2. Akhadova Guzal Imatulloevna, Mavlyanova Nilufar Suvankulovna METHODOLOGY AND PRINCIPLES OF USING ROLE PLAYING IN FOREIGN LESSONS.....	12
3. Atayeva Khusniya Kurashevna, Fayziyeva Yulduz Yusupovna USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES AND TEACHING METHODS AT THE RUSSIAN LANGUAGE LESSON.....	17
4. Absamatova Gulhayo Bakhodirovna LINGUISTIC FEATURES OF SIGN LANGUAGE AUTOMATIZATION.....	24
5. Shuhratova Visola jamshid qizi KAZUO ISHIGURONING "DAFN ETILGAN GIGANT"ASARIDAGI KONSEPTLAR UYG'UNLIGI.....	30
6. Bazarova Shahlo Shuxratovna KOREYS ADIBASI SHIN KYON SUK IJODINING O'ZIGA XOSLIGI XUSUSIDA.....	36
7. Kasimova Adiba Nasirovna TRANSLATION METHODS AND TECHNIQUES OF PUBLICISTIC MATERIALS.....	41
8. Арзикулова Хуршида Акабаралиевна “ГОРАЦИЙ” ТРАГЕДИЯСИДА ИНСОНИЙ ФАЗИЛАТЛАР ВА ОИЛАВИЙ БУРЧ.....	47
9. Mamadjanova Nargiza Mahmudjanovna ZAMONAVIY INGLIZ TILIDA MUROJAATNING KOMMUNIKATIV FUNKSIYASI.....	52
10. Икромова Нигина ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ч.АЙТМАТОВА “ПРОЩАЙ, ГУЛЬСАРИ!”).....	58
11. Абдусаматов Зафарбек Нурмат ўғли ЎЗБЕК ТИЛИДА АНТРОПОНИМЛАР ТУРИ ВА ИФОДА ШАКЛЛАРИ.....	65
12. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	70
13. Achilova Noila Hamroqulovna SUYUQLIK MIQDORINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	75
14. Tadjibayeva Gulzoda ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA ANTROPOTSENTRIK PARADIGMA.....	81
15. Begimqulova Diloobar INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA REDUPLIKATIVLIKNING MORFOLOGIK IFODALANISHINING QIYOSIY TAHLILI.....	86
16. Amonova Zilola Qodirovna, Axrorova Zufnunabegim Rizvonovna HUSAYNIYNING BADIY MAHORATI.....	93

17. Наргиза Жахонова ТАВТОЛОГИЯ ВА ПЛЕОНАЗМНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	99
18. O`dayeva Shahnoza Shuxratovna RANG, MAZA-TA`M MA`NOSINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	105
19. Gaybullayeva Malokhat Pulatovna HISTORICAL DEVELOPMENT OF ENGLISH DIALECTS.....	111
20. Xamrayeva Zebiniso Xaydar qizi QO`SHMA GAPNING STRUKTUR – SEMANTIK TAHLILI (INGLIZ TILI ASOSIDA).....	116
21. Umaraliev Dildora Takhirjanovna PECULIARITIES OF LEGAL TERMS.....	122
22. Дилноза Раматжановна Рузматова ХОЛИД ҲОСИЙНИЙ АСАРЛАРИДА АФҒОНИСТОН ПЕРСПЕКТИВАСИ: ТАРИХИЙ ВА БАДИИЙ ТАЛҚИН.....	128
23. Sodiqova Yulduz Furqatovna LITERARY TEXT AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH AND THE PROBLEM OF ITS INTERPRETATION.....	134
24. Bozorbekov A. LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	138
25. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	144
26. Воситов Валижон Абдувахобович ИНГЛИЗ ТИЛИДА ТУРКИЗМЛАРНИНГ ПАЙДО БЎЛИШ САБАБЛАРИ.....	150
27. Холибекова Омонгул Кенжабоевна ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АЛЛЮЗИВ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТАЛҚИНИ.....	155
28. Дилбар Холтемировна Ниязова ЎЗБЕК ТИЛИДА ЛИСОНИЙ ШАХС ТИПЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ХИЗМАТ ҚИЛУВЧИ МАХСУС БИРЛИКЛАР.....	160
29. Шамахмудова Азиза Фуркатовна ҲУРМАТ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ГЕНДЕР АСПЕКТЛАРИ.....	167
30. Azimov Abdikhamidullo Xolmanovich TO'PLAM IBODATLAR TURLARI VA ULARNING TASNIFI PRINSIPLARI.....	173
31. Boboyev Temur Mahmadmurodovich ROLE OF SHORT HUMOROUS POEMS IN DIFFERENT CULTURAL BACKGROUNDS...	178
32. Ж.О. Каниязова Ш.СЕЙТОВТЫҢ «ЖАМАНШЫҒАНАҚТАҒЫ АҚТУБА» ҲӘМ Ш.ХАЛМЫРЗАЕВТЫҢ “ОЛАБЎЖИ” РОМАНЛАРЫНДА ТУБАЛАЎШЫЛЫҚ ДӘЎИРИНИҢ СУЎРЕТЛЕНИЎИ.....	184
33. Shukurov Foziljon Mahmadvovich TEMURIYLAR DAVRI SHOIRI - BISOTIY SAMARQANDIY G`AZALLARINING POETIKASIDA YANGILIKLAR.....	192

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi

O'zbekiston Milliy universiteti Filologiya fanlari doktori DSc

Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti magistranti

azizbekvosiljonov@gmail.com

O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6642465>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada kompyuter tilshunosligining mustaqil bo'limi – korpus lingvistikasi zamonaviy amaliy tilshunoslikning asosiy va bugungi kun ilmi uchun muhim istiqbolli yo'nalish ekanligi haqida bayon qilingan. Hamda mavzuga mutanosib ravishda dialektning ijtimoiy aloqa vositasi sifatida uning ma'lum bir qonuniyatlardan kelib chiqib tadqiq etilishi tahlil qilingan va shevalarni elektronlashtirish masalasi nazarda tutilgan. Jahon ilmiy tajribasini tayangan holda milliy shevalar, xususan, o'zbek tilining Farg'ona shevasi misolida o'zbek tili korpusini yaratishning nazariy-metodologik jihatlariga e'tibor berilgan.

Kalit so'zlar: dialekt, elektronlashtirish, matnlar korpusi, transkripsiya, interfeys, dialektal korpus, onlayn shevalar bazasi

Абдурахманова Нилуфар Зайнобиддин кизи

доктор филологических наук,

Национальный университет Узбекистана DSc

Восилжонов Азизбек Боходиржон угли

Магистр Ферганского государственного университета

azizbekvosiljonov@gmail.com

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ ДИАЛЕКТНОГО КОРПУСА В ЭЛЕКТРОННОМ КОРПУСЕ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается самостоятельная отрасль компьютерной лингвистики корпусная лингвистика, как крупное и перспективное направление современной прикладной лингвистики. В соответствии с темой анализируется изучение диалекта как средства социального общения, основанного на определенных закономерностях, и рассматривается вопрос об электронных диалектах. На основе мирового научного опыта уделяется внимание теоретико-методологическим аспектам создания корпуса узбекского языка на примере национальных диалектов, в частности, ферганского диалекта узбекского языка.

Ключевые слова: диалект, электроника, корпус текстов, транскрипция, интерфейс, диалектный корпус, онлайн-база данных диалектов

Abdurakhmonova Nilufar Zaynobiddin kizi
National University of Uzbekistan Doctor of Philology DSc
Vosiljonov Azizbek Bokhodirjon oglu
Is a graduate student of Fergana state university
azizbekvosiljonov@gmail.com

THEORETICAL PROBLEMS OF DIALECTAL CORPORATION UZBEK ELECTRONIC CORPORATION

ABSTRACT

This article describes the independent branch of computer linguistics, corpus linguistics, as a major and promising area of modern applied linguistics. In accordance with the topic, the study of the dialect as a means of social communication based on certain laws is analyzed, and the issue of electronic dialects is considered. Based on the world scientific experience, attention is paid to the theoretical and methodological aspects of the creation of the Uzbek language corpus on the example of national dialects, in particular, the Fergana dialect of the Uzbek language..

Keywords: dialect, electronics, text corpus, transcription, interface, dialectal corpus, online dialect database

Har qanday xalq hayotida paydo bo'ladigan voqea hodisalar dastlab tilning leksikasida aks etadi. O'zbek xalqi o'zining tarixiy taraqqiyot jarayonida g'oyat murakkab va turli bosqichlarni o'z boshidan kechirdi, turli xalqlar bilan ijtimoiy, siyosiy va madaniy munosabatda bo'lib, o'z leksikasini boyitib keldi. Shu sababli o'zbek tilining lug'at tarkibi uzoq davrning mahsuli bo'lib, shu xalqning barcha a'zolari uchun tushunarli, iqtisodiy-ijtimoiy turmushda ko'p qo'llaniladigan, aniq ma'no bera oladigan, so'z yasaliishi va yasash uchun asos bo'ladigan juda boy so'z va so'z formalariga, frazeologik birliklari hamda shevalariga egadir. O'zbek tilining izohli lug'ati tarkibida milliy tilga kiruvchi adabiy til va shevaga oid 80000 dan ortiq leksikaning izohi berib o'tilgan, vaholangki, xalqning o'zligini namoyon qiluvchi dialektal barqaror birliklar tilimizdagi lisoniy birliklarning shakl va mazmuniy imkoniyati keng qamrovli ekanligini ko'rsatadi.

Tilshunoslikda dialektologiya yo'nalishi o'zining taraqqiyot bosqichlariga egadir. Shevalarni o'rganish turkologiyada Mahmud Qoshg'ariy (XI asr)ning "Devonu lug'atit turk" asaridan boshlangan bo'lsa, xalqning jonli nutqiga qiziqish, umuman, dialektologiya fan sifatida XVII asrning oxirlarida Germaniyada shakllandi. XIX asr oxiri XX asrning boshlarida XX dialektologik atlaslarning dastlabki namunalarini yaratildi. Ayni o'sha davrlardan Germaniya hududida yashovchi mahalliy xalq shevalari yig'ilib, lug'atlari tuzilgan. "Nemis tili atlas" (1826-1926 yillar), "Nemis leksikologik atlas" (Marburg Nemis dialektologik instituti); Edmon va Jilyeron tomonidan yaratilgan "Fransuz tili atlas" (12 jild, 1902-1912 yillar oralig'i); Yud va Yaberg tomonidan nashr etilgan [1].

O'zbek dialektlarini o'rganish va ilmiy jihatdan asoslash ishlari esa XIX asrning ikkinchi yarmida "Yosh grammatikachilar" tomonidan amalga oshirildi va shevalarga milliy tilning tabiiy, to'xtovsiz, o'z-o'zidan rivojlanuvchi tarkibiy qismi sifatida qaraldi [2]. U.D.Polivanov, I.I.Zarubin, V.V.Reshetov K.K.Yudaxin, A.K.Borovkov, G'ozim Olim Yunusov, F.Abdullayev, Sh.Shoabdurahmonov, A.Shermatov, N.Rajabov, X.Doniyorov, Q.Muhammadjonov, D.Abdurahmonov, B.Jo'rayev, A.Jo'rayev, A.Ishayev, N.Shoimova, S.Rahimov, X.Fayziyeva, N.Murodova singari olimlar o'zbek dialektologiyasining rivojlanishidagi qilgan xizmatlari beqiyos.

O'zbek dialektologiyasida sheva va dialekt atamalarini ma'nosi izohida farqlilik mavjud: sheva forscha ravish, tarz, yo'sin degan ma'nolarni bildirib, fanda o'ziga xos leksik, fonetik va grammatik xususiyatlari bilan farqlanib turadigan milliy (xalq) tilning kichik territoriyaga oid qismini anglatadi; dialekt so'zi yunoncha bo'lib, sheva degan ma'noni anglatib (aslida qabila tili demakdir), aksariyat til xususiyatlari o'xshash bo'lgan shevalarni birlashtiradi [3].

Bugungi kunda ijtimoiy-iqtisodiy hayotning barcha jabhalari rivojlanishini kompyuter texnologiyalarisiz tasavvur qilish qiyin va shu bilan birga lingvistika oldida turgan masalalari yechimida ham asta-sekin kompyuter texnologiyalari yordamida tuzilgan elektron matn korpuslariga murojaat qilish boshlangan. Elektron matnlar korpusi, bu ma'lum bir matnlar yig'ilmasidan iborat bo'lib, ularni maxsus belgilangan me'yorga keltirib, strukturaga soladi va fan nuqtayi nazaridan tilning har xil ijtimoiy-hududiy, vazifaviy va yillar kesimi bo'yicha barcha muqobillarini solishtirish axborot izlash, o'rganishlar uchun ushbu sistemaning o'rni beqiyosdir. Til yoki matnlar korpusi bu - mukammal, kompyuter formatidagi, strukturaviy, razmetkali, lingvistika oldida turgan masalalarni yechimini aks ettirgan bazadir [4]. Zamonaviy korpusning alohida xususiyati shundaki, undagi metalingvistik axborotlar belgilangan formatga ega bo'lib, matn tanlovi taqdimotlanishini amalga oshiradi. Belgilangan me'yorlar, prinsiplar belgisiga ega qidiruv sistemali matnlar yig'indisi - lingvistik korpusdir.

Milliy til va uning shevalarini informatsion dunyoga olib chiqish, uni elektronlashtirish nafaqat tilshunoslik, balki shevashunos tadqiqotchilar oldida turgan muhim masaladir. Muloqotning turli sohalarida milliy tillarning ishlashini ifodalovchi korpuslar bilan bir qatorda, milliy til doirasida ajralib turadigan alohida lingvistik jamoalardagi muloqotni taqlid qiluvchi korpuslar ham kerak. Bu tipdagi eng muhim til shakllanishlari shevalardir. Dialekt matnlarining mashina fondini yaratish zarurligi haqidagi g'oyalar dastavval 1980-yillarda A.S.Gerd va V.E.Goldin tomonidan ilgari surildi [5]. Hozirgi vaqtda dunyo tilshunosligida dialektal nutqning alohida elementlarini ifodalovchi bir qator korpuslar mavjud: dialektal matnlarning xorijiy korpusi (masalan, ingliz dialektlarining Xelsinki korpusi, Kirkning Shimoliy Irlandiya transkripsiyalangan nutq korpusi (NITCS), IViE (ingliz tilidagi intonatsion o'zgarishlar) korpusi, BBC Voices); rus tili milliy korpusining (RNC) dialekt subkorpusi; Pustosha - Moskva viloyati, Shaturskiy tumani, shu jumladan matnlar - dialektdagi ma'ruzachilar nutqining namunalari shular jumlasidandir. Yuqoridagi dialektal korpuslar shevaga oid birliklardan tashqari, alohidalilik va o'ziga xoslikni tashkil etgan interfeys va turli xil tilga oid bo'lmagan ko'rinishlar: fotosuratlar, video materiallar, diagrammalar, xaritalar, tarixiy, ijtimoiy-madaniy xarakterdagi manbalar, demografik, etnografik va geografik ma'lumotlarni o'zida ifoda etadi. Xususan, rus tili milliy korpusining (RNC) dialekt subkorpusi foydalanuvchiga turli xil muhim materiallarni o'rganish va qidirish imkonini berishni nazarda tutadi:

- dialekt nutqining eng muhim turlari (kundalik nutq, folklor, rasmiy, marosim muloqoti sharoitidagi nutq);
- nutqning turli shakllari (dialog, polilog, monolog);
- ma'lum bir qishloq muloqotining turli mavzulari;
- dialektda so'zlashuvchilarning ijtimoiy farqlanishi (jinsi, yoshi, kasbi, ta'lim darajasi bo'yicha)

Rus tili milliy korpusining (RNC) dialekt subkorpusi bazasining asosiy birligi – "Record (yozuv)"/ "text (matn)" – uch shaklda saqlanadi: ovozli modul shaklida, audio yozuvning ramziy transkriptiga ega bo'lgan matnli modul shaklida va belgilangan matnli matn moduli shaklida [6].

Tadqiqotimiz davomida tilshunoslik, shevashunoslik standartlariga javob bera oladigan holda uzbekcorpus.uz o'zbek tili korpusi platformasi tarkibida onlayn shevalar bazasini yaratishga qaror qildik va ushbu bazaga dastlabki ma'lumotlar ombori sifatida o'zbek tilining Farg'ona viloyati shevasini tanladik.

O'zbek tilining Farg'ona viloyati shevasi o'zbek adabiy tiliga tayanch bo'lgan shevalar guruhiga kirib qolmasdan, ushbu sheva o'zbek tili tarixida umumxalq o'zbek tiliga ham asos bo'lgan shevalardan hisoblanadi [9]. Ayni paytda, uni adabiy til va bu shevalardan ajratadigan farqlar ham mavjud. Bu farqlar ayrim so'zlarning boshqa ma'noda qo'llanishida va ba'zan fonetik o'zgarishlar bilan ishlatilishida ko'rinadi. Lekin bunday farqli so'zlar va ularning ma'nolari shevaga xosdek ko'rinsa-da, aslida umumxalq o'zbek tilining leksik boyligiga mansubdir.

Biz nazarda tutgan uzbekcorpus.uz [8] o'zbek tili korpusi platformasi tarkibiga kiruvchi Farg'ona viloyatining onlayn shevalar bazasini tayyorlashda jahon dialektal korpusi tajribalaridan, shu jumladan, Rus lingvistik ma'lumotlar ba'zasi, Rus xalqi shevalari elektron ba'zasi, Boshqird dialekt ba'zalarining standartlaridan qisman foydalanishni maqsad qildik. Dastlabki vazifa sifatida

shevalar ba'zasining interfeysi (interfeys - inglizcha. "piyeggase" so'zidan olingan bo'lib, texnik va programmalash vositalari yig'ilmasi hisoblanib, boshqarish yoki o'lchash, hisoblashdagi turli vazifaviy qurilmalarning o'zaro ta'sirini ta'minlab beradi [7]) milliy o'zlikni ko'rsatib beruvchi suratlardan foydalanish, o'ziga xos qishloq hayotini aks ettiruvchi belgilardan iborat bo'lishi reja qilinadi. Shevalar bazasi tarkibiga kiritiladigan shevalar va ularning ma'nolarini ochib berishda hamda ularning haqiqiylikini taminlash maqsadida shevashunos olimlar va shu hududda yashovchi tub aholining kundalik so'zlashuv materiallaridan, shoir va yozuvchilar asarlaridan foydalaniladi.

Korpusda shevalar bazasini yaratishning quyidagi lingvistik ma'lumotlari kiritiladi:

1. So'zlarning umumiy bazasi – ushbu kategoriyada o'zbek tilining izohli lug'ati tarkibiga kirgan so'zlardan foydalaniladi;

2. Shevaga oid birliklar – Farg'ona viloyatiga kiruvchi ma'lum hududga oid birliklar: so'zlar, so'z birikmalari, iboralardan foydalaniladi;

3. Transkripsiya – lotin yozuviga asoslangan xalqaro transkripsiyadan foydalaniladi

4. Matn – asosan, kundalik nutqdan olingan misollar (dialog) keltiriladi;

5. Muallifga oid ma'lumotlar – yosh, hududga tegishligi, jinsi, kasbi va boshqalar.

Keyingi tadqiqotlar doirasida sheva materiallarining audio va video variantlarini onlayn shevalar bazasi tarkibiga qo'shish maqsadi ham ko'zlangan.

Bazadagi ma'lumotlar bazasida so'zlar qidiruvining taxminiy ko'rinishi quyidagicha bo'ladi:

- shevalarning adabiy tildagi muqobili asosida;
- shevaga oid birliklarni qidirish asosida;
- shevaga oid birliklarning transkripsion shaklini qidirish asosida;
- shevaga oid birliklarning matndagi ko'rinishi asosida;
- shevaga oid birlikning qisman mosligi asosida.

Yuqoridagilarning izohi sifatida shuni ta'kidlash kerakki, shevaga doir birlikning qidiruvi adabiy va transkripsion belgilar shaklida qidirilishi birinchi qulaylik hisoblansa, keyingi imkoniyat sifatida birlikning matn tarkibidagi istalgan qismdan filtrlash orqali topilishini keltirishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek tili nihoyatda boy va imkoniyatlari keng til sanaladi. Oldimizda turgan vazifa esa bitta: kompyuter vositasi yordamida tilni tadqiq qilish, o'rganish, rivojlantirish hamda bebaho xazinamiz sanalgan milliy shevalarni korpus talablari asosida elektronlashtirish va tizimlashtirish asosida o'chmas qilib muhrlashdir.

Uzbekcorpus.uz o'zbek tili korpusi platformasi tarkibiga kiruvchi Farg'ona viloyatining onlayn shevalar bazasini shakllantirish bir necha bosqichli prinsip asosida tashkil etiladi va ketma-ket, tadrijiylik asosida amalga oshiriladi. Ba'zaviy ma'lumotlarning qidiruv tizimi esa foydalanuvchiga hudud shevalarini oson o'rganishda, o'qituvchi va o'quvchilar uchun ta'limiy maqsadlarda foydalanishda, tashrif buyuruvchi sayyohlar uchun hamda o'zbek tilini o'rganuvchilar uchun muhim lingvistik imkoniyat sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Reshetov V.V., Soabdurahmonov Sh. O'zbek dialektologiyasi. –Toshkent, 1978.
2. Ashirboyev S. O'zbek dialektologiyasi. –T.: 2004
3. Ashirboyev S. O'zbek dialektologiyasi. – T.:2016
4. Захаров В.П. Корпусная лингвистика: Учебно-метод. пособие. –СПб., 2005.
5. Goldin. Mashina fondi, 1986-1990.
6. <https://ruscorpora.ru/поиск в корпусе>
7. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Interfeys>
8. <https://uzbekcorpus.uz>
9. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi. O'zbek shevalari leksikasi. T.:1966
10. Abdurakhmonova N., Tuliyeu U. and Gatiatullin A. "Linguistic functionality of Uzbek Electron Corpus: uzbekcorpus.uz," 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), 2021, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670043.

11. Aripov, M., Sharipbay, A., Abdurakhmonova, N., Razakhova B.: Ontology of grammar rules as example of noun of Uzbek and Kazakh languages. In: Abstract of the VI International Conference “Modern Problems of Applied Mathematics and Information Technology - Al-Khorezmiy 2018”, pp. 37–38, Tashkent, Uzbekistan (2018)
12. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).
13. Abdurakhmonova N. The bases of automatic morphological analysis for machine translation. *Izvestiya Kyrgyzskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta*. 2016;2 (38):12-7.
14. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/*Foreign Philology: Language. Literature, Education*. 2018(3):68.
15. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL)*. 2019;6(1-2019):131-7.
16. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*. 2017;5(03):89-100.
17. Kubedinova L. Khusainov A., Suleymanov D., Gilmullin R., Abdurakhmonova N. First Results of the TurkLang-7 Project: Creating Russian-Turkic Parallel Corpora and MT Systems. *Proceedings of the Computational Models in Language and Speech Workshop (CMLS 2020) co-located with 16th International Conference on Computational and Cognitive Linguistics (TEL 2020)*. 2020/11: 90-101
18. Abdurakhmonova N. Dependency parsing based on Uzbek Corpus. In *Proceedings of the International Conference on Language Technologies for All (LT4All) 2019*.
19. Mengliev, D.; Barakhnin, V.; Abdurakhmonova, N. Development of Intellectual Web System for Morph Analyzing of Uzbek Words. *Appl. Sci.* 2021, 11, 9117. <https://doi.org/10.3390/app11199117>

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000